

Optimisation du système de protection du collège de Saint-Sauveur-sur-Tinée

Optimization of the levee system protecting the secondary school of Saint-Sauveur-sur-Tinée from flooding

B. Renaudineau¹, W. Martinez², P. Richert³, N. Rosin-Corre⁴

¹ Tractebel Engineering, Lyon, barbara.renaudineau@tractebel.engie.com

² SMIAGE Maralpin, Nice, w.martinez@smiage.fr

³ Tractebel Engineering, Nice, pascalle.richert@tractebel.engie.com

⁴ Tractebel Engineering, Lyon, nathalie.rosin-corre@tractebel.engie.com

Résumé

Au droit de la traversée de Saint-Sauveur-sur-Tinée, la Tinée, rivière au régime torrentiel, a un parcours sinueux contraint par les aménagements successifs des berges. Ce cours d'eau montagnard est soumis à des crues régulières qui font évoluer significativement le fond du lit sous l'effet du transport solide. Le quartier Saint-Blaise qui héberge le collège du même nom est situé en zone d'aléa fort inondation.

Le PPRI impose au Département des Alpes-Maritimes de réaliser les études et travaux de sécurisation du collège contre les crues. Le SMIAGE Maralpin a une délégation de Maîtrise d'Ouvrage pour ce projet dont le programme est le suivant :

- la démolition du pont-route existant et la construction d'un ouvrage neuf de franchissement, de section hydraulique plus importante ;
- la reprise du système d'endiguement le long du collège sur environ 200 m avec la réalisation d'un mur résistant à la surverse ;
- la reprise de l'entonnement amont du pont ;
- l'aménagement des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales existants avec la mise en place de dispositifs anti-retour.

Ce projet a fait l'objet de diverses études hydrauliques (avec modélisations 1D et 2D) afin de définir plus précisément les aménagements du programme. Ces modélisations ont permis de mieux appréhender le fonctionnement hydraulique de la zone d'étude et d'optimiser les aménagements à réaliser :

- la démolition / reconstruction du pont améliore notablement l'écoulement en crue de la Tinée ;
- le mur d'endiguement le long du collège protège celui-ci pour une crue de période de retour 80 ans et résiste à la surverse pour les crues plus importantes.

Les aménagements à réaliser sont constitués des différents ouvrages indépendants qui contribuent chacun à l'amélioration des écoulements et donc à la réduction du risque inondation du collège.

En conclusion, des études hydrauliques de complexité croissante se sont avérées nécessaires pour la définition et l'optimisation des aménagements à réaliser pour la sécurisation du collège Saint-Blaise.

Mots-clés

optimisation d'un système d'endiguement existant, modélisation hydraulique bidimensionnelle, transport solide

Abstract

As the Tinée, a torrential river, flows through Saint-Sauveur-sur-Tinée, the Tinée, it displays a winding course constrained by the evolving development of its banks. This mountain stream is subject to regular flooding, which causes the bed to change significantly as a result of solid transport. The Saint-Blaise district, home to the secondary school of the same name, is located in a high flood hazard zone.

The PPRI (flood prevention plan) requires the Alpes-Maritimes département to carry out studies and works to protect the school from flooding. The SMIAGE Maralpin has been delegated to manage the project, according to the following programme:

- Demolition of the existing road bridge and construction of a new crossing structure with a larger hydraulic cross-section;
- Restoration of the levee system along the school over a distance of around 200 m, with the construction of an overflow-resistant floodwall;
- Restoration of the upstream bridge culvert;
- Upgrading the existing stormwater drainage structures by installing backflow prevention devices.

Various hydraulic studies with 1D and 2D modelling have been performed in order to define more precisely the programme's components. These models have provided a better understanding of the hydraulic behaviour of the study area and allowed the following optimized designs:

- The demolition/reconstruction of the bridge will significantly improve the Tinée's flow under flood conditions.
- The floodwall along the school protects it against an 80-year flood and resists overtopping for higher floods.

The works to be carried out consist of various independent structures, each of which contributes to improving the flow of water and thus reducing the risk of flooding the school.

In conclusion, hydraulic studies of increasing complexity were necessary to define and optimize the works to be carried out to make Saint-Blaise secondary school safer.

Key Words

optimization of an existing levee system, 2D hydraulic modelling, sediment transport

Introduction

Au droit de la traversée de Saint-Sauveur-sur-Tinée, la Tinée forme deux méandres générés par deux affleurements rocheux successifs en rive droite puis en rive gauche, qui imposent un changement brutal de direction, suivi par un nouveau changement de direction à la confluence avec la Vionène.

La fréquence des crues sur le site est en moyenne d'une tous les trois ans. Entre 1960 et 2017, cinq crues d'intensité élevée et douze d'intensité moyenne ont été identifiées ; elles ont fait évoluer significativement le fond du lit sous l'effet du transport solide. La crue majeure recensée, de période de retour estimée à 50 ans, a eu lieu en novembre 1994. Elle a notamment endommagé les différentes protections de berge en amont et aval du village et inondé le collège construit en rive droite sur d'anciennes terrasses du lit majeur.

Le collège Saint-Blaise a été construit en 1961 sur d'anciennes terrasses du lit majeur de la Tinée en rive droite, dans la concavité d'un méandre nommé quartier Saint-Blaise. Sur Saint-Sauveur-sur-Tinée, la Tinée présente les caractéristiques suivantes :

- au droit du collège, les deux berges de la Tinée sont protégées par des aménagements constitués d'enrochements (bétonnés sur certains tronçons et libres sur le reste du linéaire),
- à l'amont, une passerelle relie les deux rives,
- à l'aval, entre le collège et l'internat, un pont voûte resserre la section hydraulique,
- encore plus à l'aval dans le village, la Tinée forme la confluence avec 2 torrents (la Vionène et le Riou).

FIGURE 1. Localisation du collège – Commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée.

Le règlement du plan de prévention des risques naturels de la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée approuvé en mars 2014 [1] impose au Conseil Départemental des Alpes Maritimes (en sa qualité de gestionnaire du collège) de réaliser les études et travaux de sécurisation du collège Saint-Blaise.

Stratégie de protection du Maître d'Ouvrage

Caractéristiques de la Tinée

La Tinée est le principal affluent du Var. Sur le tronçon étudié, la Tinée est une rivière à régime torrentiel dû à une alimentation de type nival.

Son bassin versant présente une superficie de 476 km² au niveau du village de Saint-Sauveur-sur-Tinée avec une pente moyenne de 3,5 %. Il est de forme allongée, encadré par des chaînes de montagnes dont la haute chaîne du Mercantour à l'Est. Ce contexte montagnard, avec les reliefs importants des bassins versants des affluents propices à la formation d'orages localisés parfois très intenses, notamment à l'Est, peut être à l'origine de crues soudaines.

Les débits de crues retenus au PPRI sont de 315 m³/s pour la décennale et 720 m³/s pour la centennale. Deux types de crues sont identifiés :

- Les crues dites « rapides » comme celle de 1994 comportant un hydrogramme très court (durée caractéristique de 5 h) et un débit de pointe très important ;
- Les crues dites « longues », fréquentes sur la Tinée, caractérisées par une durée de base très longue (durée caractéristique de 20 h) et des débits de pointe modérés.

Les différentes études hydrauliques menées ont mis en avant l'importance du transport solide dans le phénomène de crues torrentielles de la Tinée amont et de ses affluents la Vionène et le Riou. En amont de Saint-Sauveur-sur-Tinée, la nature géologique et les fortes pentes des bassins versants des affluents tant en rive droite qu'en rive gauche génèrent des apports conséquents de matériaux lors des crues.

Les crues longues sont plus critiques vis-à-vis du transport solide et de l'évolution du fond du lit de la Tinée.

Photo de la fin du XIX^{ème} siècle (autour de 1895)

Photo de l'état actuel (2017)

FIGURE 2. Évolution des aménagements des berges de la Tinée.

Depuis le début du XX^{ème} siècle, la Tinée a été fortement endiguée dans la traversée du village de Saint-Sauveur-sur-Tinée. Les espaces de divagation du cours d'eau ont été réduits par ces aménagements historiques et générant des rétrécissements localisés.

Enjeux et stratégie de protection

Entre montagne et zones inondables, les possibilités de construction (et donc de déplacement du collège) à Saint-Sauveur-sur-Tinée et dans les villages alentour sont quasi nulles.

Par ailleurs, la position centrale historique de Saint-Sauveur-sur-Tinée (notamment grâce aux accès routiers) dans la vallée et l'importance du collège Saint-Blaise dans le tissu économique local ont orienté le Département vers un projet de sécurisation de cet établissement contre les crues.

La mise en œuvre d'un système de protection doit permettre de limiter les débordements dans l'enceinte du collège. Pour cela, les aménagements à réaliser doivent :

- faciliter les écoulements du cours d'eau en crue,
- augmenter la section hydraulique au droit des rétrécissements localisés,
- prendre en compte les variations du lit de la Tinée lors des crues.

Ce système de protection doit s'intégrer dans le village en respectant les aménagements existants (notamment protections de berges et bâtis). Le caractère exigü des espaces amène le maître d'ouvrage à envisager des améliorations de l'existant plutôt que de nouveaux aménagements.

Programme de l'opération

La Maîtrise d'Ouvrage du projet de sécurisation du collège de Saint-Sauveur-sur-Tinée contre les crues de la Tinée est constituée du Conseil Départemental des Alpes Maritimes (gestionnaire du collège) et de la Métropole Nice-Côte d'Azur (gestionnaire du pont-route qui franchit la Tinée).

Le SMIAGE Maralpin (Syndicat Mixte Inondations, Aménagement et Gestion de l'Eau), qui a la compétence GEMAPI, est maître d'ouvrage délégué sur l'opération et mandaté par le Conseil Départemental des Alpes Maritimes pour la gestion du système d'endiguement.

Les aménagements pour la protection du collège, définis à partir d'une étude hydraulique 1D, sont les suivants :

- remplacement du pont voûte par un ouvrage neuf de section hydraulique plus importante,
- reprise du système d'endiguement le long du collège sur environ 200 m avec la réalisation d'un mur résistant à la surverse ;
- reprise de l'entonnement amont du pont avec une modification de la culée en rive droite et la création d'un mur d'entonnement en rive gauche pour fermer l'anse existante ;
- aménagement des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales existants avec la mise en place de clapets anti-retour.

Ces aménagements doivent permettre de protéger le collège jusqu'à la crue $Q = 670 \text{ m}^3/\text{s}$. Un débordement par surverse est accepté pour les crues de débit supérieur.

Le projet étant situé dans le périmètre de protection de l'église paroissiale de Saint-Sauveur-sur-Tinée, une réflexion sur l'insertion architecturale des aménagements est prévue en collaboration avec l'ABF.

La maîtrise d'œuvre de ce projet a été confiée au groupement Tractebel / Spielmann & Chirino. À ce stade, la phase AVP a été validée.

Apports de l'étude hydraulique 2D pour optimisation des ouvrages

Principaux résultats des études hydrauliques

Une première phase d'analyses 1D a mis en évidence un risque de débordement au droit du collège dès 400 m³/s. Ce débit correspond à une période de retour d'environ 20 ans, le débit centennal étant lui estimé à 720 m³/s.

Les modélisations hydrauliques 1D ont été affinées (modèle 2D HEC-RAS, développé par l'US Army Corps of Engineers, et modèle 1D EVOFOND simulant le transport solide, développé par ONF/RTM) pour étudier différents scénarios d'engravement de la Tinée à l'échelle de la zone de projet.

Le modèle 1D de transport solide a montré que le lit de la Tinée subissait localement des exhaussements au droit du collège pendant la crue. Ces exhaussements ont alors été pris en compte dans le modèle hydraulique 2D.

En l'état actuel, le début de débordement se produit pour des débits d'environ 300 m³/s (période de retour 10 ans) au droit du pont voûte et en amont du collège. Au pic de crue centennale, les débordements sont généralisés dans le collège avec un niveau d'eau atteignant 3 m (la partie sud du collège forme une cuvette).

Le modèle 2D a permis d'étudier plus finement l'inondation des terrains de sport situé en rive gauche à l'amont du collège qui constituent une zone d'expansion des crues. L'écoulement rejoint la Tinée à l'aval de la passerelle, limitant sa mise en charge, et au droit des berges de protection du collège.

Analyse du fonctionnement hydraulique actuel de la zone étudiée

Ces modélisations ont montré que les débordements de la Tinée sont principalement provoqués par le resserrement du lit de la Tinée aux abords du pont voûte (qui est submergé de 1,50 m environ lors de la crue centennale).

La modélisation 2D permet de mieux visualiser les points d'entrée des eaux en rive droite de la Tinée (cf. flèche jaune sur la figure ci-après) :

- au niveau du point bas de la Promenade Coppolani qui longe le collège dès la crue décennale, puis sur toute sa longueur pour des crues plus importantes,
- à l'aval du pont voûte sur la Promenade du Martinet (dès la crue décennale),
- au niveau de la culée rive droite de la passerelle.

Pour une période de retour de 80 ans ($Q = 670 \text{ m}^3/\text{s}$), l'inondation est généralisée en rive droite et en rive gauche.

FIGURE 3. Hauteurs d'eau pour la crue $Q = 670 \text{ m}^3/\text{s}$ dans la situation actuelle.

Définition des ouvrages et des apports de chacun

Sur la base du programme, les différents aménagements envisagés par le MOA ont été modélisés dans le modèle hydraulique 2D, ce qui a permis :

- d'évaluer le gain d'hydraulicité apporté par le reprofilage des berges lors de la démolition du pont voûte,
- d'évaluer l'impact du déplacement en plan du pont et de caler sa sous-face avec une revanche de 1,50 m au-dessus du niveau de la crue centennale,
- de caler le mur d'endiguement et de définir sa hauteur (variable entre 0,50 m et 1,40 m) en tenant compte de l'impact du transport solide en cas de crue longue sans débordement pour un débit de $670 \text{ m}^3/\text{s}$,
- de préciser la localisation du point de rejet du nouveau réseau d'évacuation des eaux pluviales de la zone du collège.

De plus, l'étude a montré la nécessité de refermer à l'amont la zone protégée près de la culée rive droite de la passerelle qui doit rester accessible. Une porte batardeau étanche pourra jouer ce rôle en cas de crue.

FIGURE 4. Aménagements prévus par le projet et hauteur d'eau pour la crue $Q = 670 \text{ m}^3/\text{s}$.

La fermeture de l'anse à l'amont du pont en rive gauche nécessite la construction d'un mur de soutènement sur 42 m de longueur, pour assurer le raccordement entre l'éperon rocheux de la culée et l'enrochement existant.

Les modélisations hydrauliques avec et sans cet aménagement ont conclu que le gain hydraulique apporté par ce mur est négligeable par rapport au gain apporté par les autres aménagements. Cet ouvrage ne sera donc pas réalisé.

FIGURE 5. Réaménagement des berges et déplacement du pont, vue en plan.

Système d'endiguement et ouvrages adjacents contributifs

Système d'endiguement

Le système d'endiguement est constitué de la porte batardeau amont et de la digue le long du collège.

La protection proposée est un nouveau mur sur la berge RD du collège (en lieu et place du muret existant dont la conception et les fondations sont trop fragiles pour résister aux écoulements torrentiels et aux embâcles). La construction d'un mur en béton armé autostable, ancré dans la voie sur berge, permet d'assurer la résistance voulue aux écoulements et à la surverse.

FIGURE 6. Coupe-type du mur digue auto-stable.

La porte batardeau étanche est étudiée pour résister à une crue a minima centennale. Une réflexion sera engagée au stade PRO pour déterminer son état hors crue (fermée en pouvant s'ouvrir pour laisser le passage ou ouverte avec une procédure de fermeture en cas de crue).

Nouveau pont et écran de soutènement des berges en rive droite

La réalisation du nouveau pont, décalé d'environ 10 m à l'aval du pont voûte existant, permet un phasage des travaux avec mise en service du nouveau pont avant démolition de l'existant.

Le nouvel ouvrage est constitué d'un tablier de type poutrelles enrobées fondé sur culées perchées sur micropieux en tête des berges.

Le calage de la sous-face du pont au-dessus du niveau de la crue centennale avec une revanche de 1,50 m implique de rehausser de cette valeur le niveau du TN pour les raccordements des rives au pont.

Le réaménagement de la rive droite nécessite un recul du mur de soutènement de la berge sur 30 m à l'aval du pont (une micro-berlinoise est envisagée).

Ainsi l'hydraulité sous le nouveau pont est améliorée (augmentation de la section de 90 m², soit +140 %).

Dispositif d'évacuation des eaux pluviales et d'inondation

Le projet prévoit également un réseau amélioré d'assainissement, équipé d'un clapet anti-retour, permettant l'évacuation des eaux pluviales et d'inondation du collège (par surverse) à l'aval du nouveau pont.

FIGURE 7. Coupes-types du pont actuel et du pont projeté.

Conclusion

Des études hydrauliques graduées, 1D puis 2D avec prise en compte du transport solide, étaient nécessaires pour définir les aménagements à réaliser dans ce contexte de rivière fortement contrainte et soumise à un écoulement torrentiel et morphogène.

Elles ont confirmé dans l'état actuel l'aléa inondation fort pour le collège et donné des éléments pour préciser le plan d'évacuation de la population en cas de forte crue surversant par-dessus le mur d'endiguement.

Elles ont également permis l'optimisation des aménagements de génie civil à réaliser pour sécuriser le collège.

Remerciements

Nous remercions l'équipe de projet du SMIAGE Maralpin, du Département des Alpes-Maritimes, de la Métropole Nice Côte d'Azur, la mairie de Saint-Sauveur-sur-Tinée et le collège Saint-Blaise pour leur confiance et leur collaboration.

Références

- [1] DDTM des Alpes-Maritimes (2014). *Plan de Prévention des Risques naturels relatifs aux phénomènes d'Inondations – Rapport de présentation.*